

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 2, Issue 2, May 2022

E-ISSN: 2583-0880

A Translation of Two Tamil Folk Songs of the Deity Karuppannasami

M.Vinoth Kumar, Head and Assistant Professor of English,
Government College of Arts and Sciences, Nagalapuram, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1963-0657>

DOI: 10.5281/zenodo.6635822

Short Communication

In Tamil Nadu, there are many deities and one of them is Karuppannasami, a mighty warrior God famous for his chivalry. He is considered an Avtar in the Kali Yuga. Many people of Tamil Nadu have Karuppannasami as their clan or family deity. He has been glorified through enchanting folk songs and ballads. The deity is considered as the guardian of the village and the assets of it. People dedicate their piety on the time of festivals; particularly at the chitirai month (April), the month of his birth. He is shown with a dark body or in blue colour with a mighty sickle in hand mounted upon a white horse. The white horse is a symbol of the king or an avtar that as mentioned in the Ten Avtars, the Kalki Avtar, whom the Lord comes on the white horse to terminate evil. The folks believe Karuppannasami come on hunting daily in the night to evade evils from the people and surrender to the deity. There are many folk songs upon the deity but the two songs chosen are very famous at the times of festivals. The songs were taken from webpages and have been documented. Then, the songs were translated as per the principles of translation by the translator. While at the time of translation the songs are very easy to translate in the form of the rural language. As like the ideals of Wordsworth, the rural touch is in the poem with aesthetic sense. The folksongs are mesmerizing and thought provoking on the omniscient, omnipotent nature of the deity. It elicits about the personality and the deeds of the deity in a grasping manner.

Folk Song Translation

The Guardian Deity our Karuppu God

The guardian deity our Karuppu God - Your valorous vision is everywhere...

The guardian deity our Karuppu God.

The side bundled hair like flower- the handsome moustache increase your handsomeness...

The guardian deity our Karuppu God.

The widened shoulders that destroy enemies- and the dark body show your physical strength...

The guardian deity our Karuppu God.

The house and the woods are under your vigilance- the holy eighteen steps are in your eyes...

The guardian deity our Karuppu God.

The high quality Malligai flowers, famous Sandhanam- Javvathu smells good- the benzoin
tells of your presence...

The guardian deity our Karuppu God.

The dyed dhothi with silk designing- glitters in your body and shines...

The guardian deity our Karuppu God.

With the white horse and elevated sickle – come here with the maze and the kinkini...

The guardian deity our Karuppu God.

There the Thunder is - Karuppasami

There the thunder is- Karuppasami

The crown on the head shines.

There the thunder is – Mahalingam

The Karuppasami of Maligai Parai crown shines on the head.

On the White Horse

With the longest Sickle on hand to hunt

Comes there the Kottai Karuppasami.

On the beautiful mountains of Malayalam with the longest trees

Stood the divine Karuppasami.

There the thunder is - Karuppasami

The crown on the head shines.

Like the black seed oil, the God Karuppasami is beautiful.

Wearing the Red scarf on head comes here for the hunt.

There the thunder racks- Karuppasami

The crown on the head shines.

The guardian of the eighteen holy steps Karuppasami come dancing. Karuppasami

Muniamma

Karuppan came dancing with the maze in hand

Karuppan came dancing on the Sickle

Having the side bundled hair.

With the wide opened tooth – Came Karuppasami with wrathful hunting.

There the thunder is - Karuppasami

The crown on the head shines.

There the thunder is - Karuppasami

The crown on the head shines.

Hail to Karuppasami, the guardian of the eighteen holy steps.

References

- [1] divineinfoguru.com/slokas-mantras/devotional-songs-lyrics/ange-idi-mulankuthu-lord-karuppasamy-songs/ Accessed 15 April 2022.
- [2] divineinfoguru.com/slokas-mantras/devotional-songs-lyrics/karuppasamy-thuthi-song-lord-karuppasamy-songs/#more-4485 Accessed 15 April 2022.
- [3] Basnett, Susan. *Translation Studies*. Routledge, 1980.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

Annexure / இணைப்பு

காக்கும் தெய்வமே எங்கள் கருப்ப தெய்வமே

காக்கும் தெய்வமே எங்கள் கருப்ப தெய்வமே – நாங்கள்
நோக்கும் இடமெல்லாம் உந்தன் வீரத்தோற்றமே... (காக்கும்)

அள்ளிச் சொருகிய மலர் அழகுக் கொண்டையும் – வளர்
துள்ளு மீசையும் உந்தன் எழிலைக் கூட்டுதே; (காக்கும்)

பகையழித்திடும் சிறந்த பரந்த தோள்களும் – நல்ல
கருத்த மேனியும் உந்தன் வலிமை காட்டுதே...(காக்கும்)

காடு வீடெல்லாம் உந்தன் காவலில் உண்டு – உயர்
படி பதினெட்டும் உந்தன் பார்வையிலுண்டு...(காக்கும்)

ஜாதி மல்லிகை உயர்சாந்து ஜவ்வாது மணக்கும்
சாம்பிராணியும் உந்தன் வரவைக் கூறுதே... (காக்கும்)

சாய வேட்டியும் உயர் ஜரிகைப் பட்டுமே – உந்தன்
மேனி அழகிலே தவழ்ந்து மின்னச் ஜொலிக்குதே... (காக்கும்)

வெள்ளைக் குதிரையும் உயர் வீச்சரிவாளும் – நல்ல
தண்டைகிண்கிணி முழங்க இங்கு வாருமே.... (காக்கும்)

அங்கே இடி முழங்குது – கருப்பசாமி

அங்கே இடி முழங்குது – கருப்பசாமி

தங்க கலசம் மின்னுது

அங்கே இடி முழங்குது – மகாலிங்கம்

மாளிக பாறை கருப்பசாமி தங்க கலசம் மின்னுது

வெள்ள நல்ல குதிர மேலே

வீச்சருவா கையிலேந்தி வேட்டையாட

வாரார் அங்கே கோட்ட கருப்பசாமி

மலையாளம் மலையழகாம் மாமரங்கள் உண்டுபண்ணி

சிலையாக நிக்கிறாரே தெய்வமான கருப்பசாமி (அங்கே இடி)

கருத்த முத்து எண்ணெ போல வடிவழகன் கருப்பசாமி

செவத்த துண்டு தலையில் கட்டி தேடி வேட்டை யாடி வாரார்.

அங்கே இடி முழங்குது – கருப்பசாமி

தங்க கலசம் மின்னுது

18ம் படி கருப்பசாமி ஆடிவாரான் கருப்பசாமி

முனியம்மா

தண்டை கையிலேந்தி ஆடி வாரான் கருப்பன்

அருவா மேலே நின்னு ஆடி வாரான் கருப்பன்

கோன நல்ல கொண்ட போட்டு

கோத்த முத்து பல்லழகன் – கொடிய

வேட்டை யாடியல்லோ வாரார் அங்கே கருப்பசாமி (அங்கே இடி x 2)

18ம்படி கருப்பசாமியே போற்றி

குறிப்புகள்

[1]divineinfoguru.com/slokas-mantras/devotional-songs-lyrics/ange-idi-mulankuthu-lord-karuppasamy-songs/ அணுகப்பட்டது 15 ஏப்ரல் 2022.

[2]divineinfoguru.com/slokas-mantras/devotional-songs-lyrics/karuppasamy-thuthi-song-lord-karuppasamy-songs/#more-4485 அணுகப்பட்டது 15 ஏப்ரல் 2022.

[3] பாஸ்டென்ட், சூசன். மொழிபெயர்ப்பு ஆய்வுகள். ரூட்லெட்ஜ், 1980.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.